

YASSAVIY TARIQATIDA ZIKR TARTIBLARI VA UNING BADIY ADABIYOTDAGI IFODASI

Abdullayeva Nilufar Ibragim qizi

Termiz davlat universiteti O‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: nilufarabdullayeva789@gmail.com

ANNOTATSIYA; Ushbu maqolada “Yassaviya” tariqatida zikr tartiblariga, ularning aytilish usullariga hamda zikrning badiiy adabiyotdagi ifodasiga alohida e’tibor qaratilganligi va uning turli darajalanishlari ko‘rsatib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: Tasavvuf, zikr, yassaviya tariqati, “Hu..hu” zikri, “Bismilloh” zikri

Annotation: This article shows that in the “Yassavian” sect, special attention is paid to the order of dhikr, the methods of their utterance and the expression of dhikr in fiction and its various degrees

Keywords: mysticism, zikr, yassavian sect, “Hu..hu "zikri," Bismillah " zikri

XII asrda Turkistonda turkiy xalqlar orasida ilk mustaqil tariqat keng tarqala boshladi, bu tariqat yassaviya tariqati edi. Turkiy tariqat barpo etish ehtiyoji islom dinini turkiy xalqlari orasida tarqatish ehtiyojidan yuzaga kelgandi. Shu bois yassaviylikning g‘oyaviy manbalari, birinchi navbatda, Qur‘oni Karim va Hadisi Sharifdir. Bu tariqatning boshqa tariqatlardan farqlab turuvchi bosh asoslari odob va arkon jihatlarida ayrim tafavudlar mavjud. Shariat, tariqat, ma‘rifat, haqiqat, ishq va oshiqlik, orif va oriflik, darvish, faqru-fano, shayx, pir va valiylik, zikr, xilvat kabi tasavvufiy mavzularda o‘z aksini topgan yassaviylikning olti ahkomi bor: Haqni tanish, mutlaq jo‘mardlik, tom ma‘nodagi sadoqat, yaqin martabasiga erishish, rizq uchun qayog‘urmaslik, teran tafakkur, soliklar uchun makon, zamon, ixvon, rabti sulton kabi to‘rt shartga erishish zarur. Tasavvufdagi boshqa tariqatlarda bo‘lgani singari «Yassaviya» tariqatining ham o‘ziga xos qat‘iy qoidalari (odoblari) bor. Bu qoidalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Murid hech kimsani o‘z shayxidan afzal ko‘rmasligi, o‘sha mutlaqo taslimiyat izhor etmogi lozim.

2. Murid shunchalik zukko va idrokli bo‘lishi kerakki, to o‘z shayning barcha Rimuz va ishoralarini mukammal anglay bilsin.

3. Shayxning barcha aqvoli (so‘zlari) va af‘oli (ishlari)ga murid sodiq bo‘lib, unga mutlaqo mute va mutaqlil bo‘lmog‘i lozim.

4. Murid o‘z murshidi (piri) ning barcha topshiriqlarini chustu choloklik (chaqqonlik) ila va sidqidildan bajarib, uni hamisha rozi kilib yurmog‘i zarur.

5. Murid o‘z so‘ziga sodiq, va‘dasiga rosih bo‘lib, o‘z murshidi ko‘nglida hech qanday shaku shubha tug‘dirmasligi zarur.

6. Murid, o‘z va‘dasiga vafodor va so‘zida ustivor turishi kerak

7. Murid o‘z ixtiyoridagi barcha molu mulkini, butun boru yug‘ini o‘z shayxiga ilsoz etmoq uchun doimo tayyor turmog‘i lozim.

8. Murid o‘z shayxining barcha sir-asroridan ogoh bo‘lib, uning ishorasini hech payt hayoliga keltirmasligi kerak .

9. Murid o‘z shayxining barcha takliflarini nazarda tutmog‘i, uning mushkulotini oson qilmog‘i, pandu nasixatlarini bajo keltirmog‘i shart.

10. Murid Alloh visoli uchun o‘z shayxi yo‘lida bugun moli va jonini nisor etmoqqa tayyor turishi, uning do‘stiga- do‘st, dushmaniga dushman bo‘lib yashamog‘i shart.

Tariqat asoschining shunday mulohazasi borki: «Haqning so‘zini emas, o‘zini bilish» asosiy masaladir. Shuning uchun u bu dunyo rohatini qidiradigan so‘fiy - so‘fiy emas, toat-ibodat qilib, xalollik va poklikni targ‘ib etib, dunyoning g‘am-g‘ussasini chekib, xalq tashvishi bilan yashagan insongina haqiqiy so‘fiylar, deydi. Ahmad Yassaviyning islom olamiga mashhur bo‘lgan “Devoni Hikmat” asaridagi hikmatlarning aynan mazmuni ham shu tariqat asoslarinin ochish uchun juda katta ahamiyatga ega. Asarning boshdan oxiriga qadar ulug‘vor insoniy fazilatlar: oddiylik kamtarinlik mehr-muhabbat, ishq, sadoqat, haqiqat, adolat, hurfikrlilik insonni insondan ayirmaslik kabi masalalar falsafiy nuqtai nazardan tashviqot qilindi. Va aksincha, yomonlik nodonlik johillik adolatsizlik haqsizlik sadovatsizlik mol-parastlik kabi illatlar tanqid qilinadi. Bunday fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar insof, diyonatga chaqiriladi. Alloma fikricha, inson bu dunyoda molu davlatchga ishonib yashamasligi kerak bu dunyo hammadan ham qoladi. Shu bois insonlar bir-birlariga yaxshilik qilishlari, haqni ko‘z oldilariga keltirib o‘zgalar moli-davlatiga xasadgo‘ylik qilmasdan yashashlari lozim:

Beshak biling, bu dunyo barcha xalqdan o‘taro,

Inonmagin molingga, bir kun qo‘ldan ketaro.

Ota-ona, qarindosh keyin ketti, fikr qil,

To‘rt oyoqli chubin ot bir kun senga etaro.

Dunyo uchun g‘am yema, haqdin o‘zgani dema,

Kishi molini yema, sirot uzra tutaro.

Xullas, Payg‘ambarimizning “faqirlik fahrimdir”, degan muborak hadislariga asoslangan va o‘z tariqat yo‘liga sodiq bo‘lgan Xoja Ahmad Yassaviy hazrat Mir Alisher Navoiy yozganlaridek «Shohu gado aning irodat va ixlosi istoni»da bosh qo‘yadigan maqomga erishdi. Ulug‘ shoir Ahmad Yassaviyni ulug‘lab «Nasoyim ul-muhabbat» asarida «Makomati oliy va mashhur, karomati yuksak va cheksiz er-mish. . . Imom Yusuf Hamadoniyning as‘hobidindur» deganlar. . . Istaymizki, Ahmad

Yassaviy kabi ulug' allomalar ruhi millatimiz va xalqimizning istiqboldagi yo'lida madadkor bo'lgay.

Yassaviylik tariqatidagi zikr turlari va ularning tartiblarini biz "Devoni Hikmat" asaridagi hikmatlar orqali ko'rib chiqamiz. Hikmatlarning deyarli barchasida zikr va yassaviylik tariqatida aytish yo'li haqida she'riy usulda shoir aytib o'tgan. Yassaviya tariqatida asosan "arra zikri" mavjud bo'lib jahriy usulda ijro etilgan, ya'ni oshkora zikr qilishdir. Arra zikrida bosh egilgan holda qorinda nafasni saqlab tomoqdan arra tovushidek ovoz chiqariladi, shuning uchun bu tarzda zikr qilishni "zikri arra" deb atashgan. Bu tariqat nega aynan ochiq zikrni tanlaganligining asl sababi, tariqat shakllangan makondagi xalq shu ochiq zikrga talabi kattaligi, ochiq zikrga ehtiyojning ko'pligi edi. Ahmad Yassaviy yashagan xalq ichidagi insonlar jazbani va ochiqlikka moyilligi yuqori bo'lgan insonlar edi. Balki shu sababdir yassaviya tariqati keng va juda tez fursatda tarqaldi xalq orasida, qisqa qilib ayganda, jahriy zikr xalq orasida islomga mehrni uyg'otish uchun o'sha davrda eng yaxshi vositalardan biri bo'ldi.

Arra zikrining Xizr bilan bog'liq holda joriy etilgani haqida Qaziniy o'z asarida keng ma'lumot bergan. Uning yozishicha, kunlardan bir kun Xizr alayhissalom odatdagidek Ahmad Yassaviy bilan suhbat qurgani keladi. Ammo bu gal Xoja Ahmadni mahzun holda ko'radi va sababini so'raydi, shunda Xoja hazratlari: «Do'stlarimizning botinlarini qayg'u egallamish, uni qanday bartaraf etishni o'ylab g'am chekmoqdaman», – deydi. Shundan keyin Xizr alayhissalom "oh-oh" deya zikrulloh ijro eta boshlaydilarki, hozir bu zikrga so'fiylar istilosida "zikri arra" - derlar. So'ng Xoja Ahmad ham mazkur zikrni takrorlaydilar va natijada qalblardagi "qasovatlar zoil bo'ladi". Ulug' purning tavsiyasi bilan bu zikr yassaviya silsilasida virdga aylanadi.¹ Yuqorida aytib o'tganimizdek, endi zikrlar tartibi uchun "Devoni Hikmat" ga yuzlanamiz

"Bismilloh" deb bayon ayla hikmat aytib,
Toliblarg'a duru gavhar sochtim mano.
Riyozatni qattiq tortib, qonlar yutib,
Man, "Daftari soniy" so'zin ochtim mano.

Bu misralarga e'tibor qaratsak, boshlanishidanoq Alloh Taolloni zikr qilish bilan boshlangan, "Bismilloh" ya'ni arabchadan, "mehribon va rahmli Alloh nomi bilan" deya boshlanmoqda, bundan ko'rinib turibdiki, yassaviya tariqatida eng kichik zikrlardan ham foydalanilgan. Jazbaga moyil bo'lgan xalq orasida yassaviylik tariqati keng tarqaldi va yassaviylikning ustunlaridan biri bo'lgan zikr (jahriy zikr)ga ham xalqning ehtiyoji ortib bordi. Yana bir hikmatga e'tibor bersak:

Qayu maxluq Xoliqig'a mute' bo'lsa,
Olam xalqi o'shal qulni suyar do'atlar.

¹Nodirxon Hasan. Yassaviylikka doir manbalar va "Devoni Hikmat". Monografiya, T - , "Akademnashr" 2012., 146-bet.

Zikrin aytib, bag‘ri pishib, ichi kuysa,
“Hu...Hu” desa, sonsiz uchqun uchar, do‘stlar. ²

Mana bu hikmat bandaning Tangriga muhtojligi haqida bo‘lib, kimki Xoliqni ya’ni Alloh Taolloni zikr etsa, “Hu.... Hu” zikri bilan e’tibor bering aynan shu zikr bilan yod etsa, Alloh Taollo zikr qiluvchining kuygan bag‘ridan son-sanoqsiz nur (uchqun) uchishini takidlamogda. “Hu.... Hu” zikri zikrlar ichida eng savob salobati ko‘p bo‘lgan zikrlardandir, muallif undan badiiy adabiyotda ustalik bilan foydalangan va o‘z fikrini ajoyib tarzda jonlantira olgan.

Oloh degil, jining quyub o‘tlar chiqsin,
“Hu” deganda so‘ngaklaring chaqmoq chaqsun,
Bag‘ring teshib, o‘pkang shishib, erib oqsun,
Oqsa bo‘lmas pir xizmatin qilmag‘uncha.

Ushbu yo‘lg‘a qadam qo‘yg‘an jondin kechti,
Zikri qalbni ayta-ayta ko‘ksin teshti,
Andin so‘ngra Jonon boqib eshik ochti,
Ochsa bo‘lmas pir xizmatin qilmaguncha. ³

Bu to‘rtliklarda ham zikr qilish haqida aytilmogda, ammo zikr qilishni kim senga yo‘l –yo‘rig‘ini o‘rgatadi? Albatta pir ya’ni shayx o‘rgatadi. O‘sha “Hu” zikrini ham, “Zikri qalb” ni ham pirsiz aytmoq ham o‘rganmoq ham mushkuldur demoqchi - muallif.

Ahmad Yassaviy o‘z hikmatlarida “samo raqsi” nomi bilan mashhur bo‘lgan zikr turini, qanday paydo bo‘lganini aytib o‘tgan, e’tibor bering;

Maloiklar yig‘lib bir kun suhbat qurdi,
Raqsu samo‘ urmoq uchun yugurub yurdi,
Me’roj uzra haq Mustafo ani ko‘rdi,
Emdi man ham raqsu sabo urgum kelur.

Me’roj uzra haq Mustafo behush bo‘ldi,
Jibril keli haq Mustafo illigin tutti,
Qudrat birla Subhon Izim zikr o‘rgatti,
Ummat bo‘lsam, man ham zikrin ayg‘um kelur. ⁴

Bu murabbada ko‘rib turganimizdek payg‘ambar Muhammad (s. a. v)ning Me’rojga chiqqan kunlarida “zikri samo”ni ko‘radilar va ulardan bu zikrni o‘rganishni istaydilar, zikrni esa payg‘amvbarimizga o‘rgatish vazifazsi Jibril (a. s)ga buyuriladi.

²Xoja Ahmad Yassaviy.Umr yeldek o‘taro....(matn)hikmatlar.Nashrga tayyorlovchilar f.f.d.I.Haqqul,f.f.d.N.Hasan. – Toshkent:”Muharrir nashiryoti”,2020.32-hikmat,79-bet.

³ Ko‘satilgan manbadan, 124-hikmat, 234-bet.

⁴ Ko‘satilgan manbadan, 141-hikmat, 266-bet.

Shu tariqa “zikri samo” paydo bo‘lganiga ishora qilmoqdalar shayx hazratlari. Keyingi misralarga ham zikr haqida uning xususiyatlarni shayx hazratlari she’riy usulda juda ta’sirli qilib bayon etganlar:

“Qul huvalloh”, “Subhonolloh” vird aylasam,⁵

Biru Borim, diydoringni ko‘rarmanmu?

Boshdin ayoq Hasratingni dard aylasam,

Biru Borim, diydoringni ko‘rarmanmu?⁶

Bu misralardagi zikrlar ham eng ulug‘ zikrlardan deyiladi mashoyxlar tomonidan, bu ikki zikr “Qul huvalloh”, “Subhonolloh” ham besh mahallik nomoz ibotatida vojib bo‘lib, shu sababli shayxlar bu zikrlarni eng ulug‘ zikrlar qatorida deb ta’kidlashadi. Ikkinchi misradagi “Biru Borim” tashbehi Alloh Taolloga ishoradir.

Ollah-Ollah, Subhonolloh, qayon ketay?

Yo zuqlarim yerga sig‘mas, kimga aytay?

Sattor Egam, aybim yobsam,

Qaro yerning arosinda qoldim mano.

Sochu soqol xo‘p oqardi, ko‘ngul qaro,

Tongla borsam yo puchakman yohud saro,

Kim “Alastu bi Rabbikum?” dermish vaqto,

Bilolmasman qayu jam‘din bo‘ldum mano.

G‘ariblikni o‘qi tegdi, boshim qotti,

Esiz, umrum g‘aflat bilan zoe o‘tti,

Kofir nafsim tug‘yon qilib mani yutti,

Vo hasrato, na yuz bilan borg‘um mano.⁷

Birinchi misraga kelgan “Ollah-Ollah”, “Subhonolloh” kabi zikrlar yassaviya tariqatida eng ko‘p qo‘llaniladigan zikrlardan hisoblanadi, to‘g‘ridan to‘g‘ri Alloh Taolloga murajaat qilish undan panoh so‘rash, uning jamolini ko‘rishdan umidvorlik bu tariqatning eng ko‘p e’tibor beradigan tomonlaridandir.

“Laa ilaha illalloh” degan qulni og‘zidin

Bir yashil qush yang‘ bo‘lub uchar ermish.

Qanotlari to‘qlug‘luq duru yoqutdin,

Parvoz qilib, Arshdin Arshqa qo‘nar ermish.

Qul Xoja Ahmad, miskin-g‘arib, hayron qolib,

⁵Vird aylasam-doimo takrorlasam - ma`nosida

⁶ Ko‘satilgan manbadan , 7-hikmat, 28-bet.

⁷ Ko‘rsatilgan manbadan, Yangi topilgan hikmatlar, 10-hikmat,283-bet.

“Laa illaha illalloh” ni tilga olib,
Haq zikrini jonu dilga vosil qilib,
Ruh qushini lomakonda ko‘rar ermish.⁸

Yuqorida aytib o‘tganimizdek, “Laa illaha illalloh” zikri eng buyuk zikr hisoblanib, bu zikr eng ko‘p qo‘llanilgan Xoja Ahmad Yassaviy tomonidan. Bunga isbot tariqasida “Devoni Hikmat” ni ko‘rsatishimiz mumkin.

Ayo oshiq, bu dunyoda mehnat tortqil,
Tortqan jabru jafolarni rohat bilgil,
“Hu” suhbatin qurg‘an yerga o‘zung urg‘il,
Urg‘an oshiq murodini topar, do‘stlar.

Bu yo‘llarning g‘izosidur qayg‘u, mehnat,
Mehnat tortib jafu chekkan ko‘rar rohat,
Saharlarda zori qilg‘ay ko‘rar davlat,
“Hu-Hu” teyu bu dunyodin o‘tar, do‘stlar.⁹

Bu hikmatda ham “Hu” zikridan foydalanilgan bo‘lib, uchinchi misradagi “Hu suhbatin” birikmasi ham “zikrulloh” zikr majlislariga ishora qilmoqda. Shayx hikmat orqali aytmoqchiki, zikr qilgan, Alloh Taolloni eslab yurgan banda g‘am-tashvish bilan yursada bu dunyoda, lekin Yaratganning jamolini haqiqiy dunyoda ko‘rihi bilan, butun zahmatlari unut bo‘larmish. Yana shu kabi hikmatlardan misollar keltirib o‘tamiz:

Qayu maxluq Xoliqig‘a mute‘ bo‘lsa,
Olam xalqi o‘shal qulni suyar, do‘stlar,
Zikrin aytib, bag‘ri pishib, ichi kuysa,
“Hu... Hu” desa, sonsiz uchqun uchar, do‘stlar.

Bulbul sayrar bo‘ston ichra hazor doston,
Hargiz bo‘lmas bo‘stonlari yo-zimiston,
Xizmat qilg‘an bu yo‘llarda bo‘lur xushon,
Parvoz qilib havo sari uchar, do‘stlar.¹⁰

Xulosa, “Devoni Hikmat” ning f.f.d. Nodirxon Hasanov va f.f.d. Ibrohim Haqqullar tomonidan 2022- yil nashr qilingan Xoja Ahmad Yassaviy “Umring yeldek o‘taro” nomli to‘plami bizning ishimizning asosini tashkil etdi, hikmatlarni tahlilga tortishda shu manbadan ko‘proq foydalandik. Qizig‘i shundaki, shu to‘plamdagi hikmatlarning o‘zida “zikr” so‘zidan besh yuz martadan ko‘proq foydalanilgan, ya’ni

⁸ Ko‘rsatilgan manbadan, 76-hikmat, 166-bet

⁹ Ko‘rsatilgan manbadan, 35-hikmat, 82-bet.

¹⁰ Ko‘rsatilgan manbadan, 32-hikmat, 79-bet.

“zokir bo‘lsang zikr qil”, “zikr qilgan Muhammad (s.a.v.)”, “zikr jannatga kalit” kabi, bundan ko‘rinib turibdiki, yassaviyya tariqatida zikrning o‘rini alohida bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбек адабиёти тарихи масалалари. - Т. : Фан, 1976. - 118 б.
2. Ўзбек классик шеърлари жанрлари. - Т. : Уқитувчи, 1979. -183 б.
3. Hasan N. XVI asr o‘zbek adabiyotida Yassaviy an‘analari. “O‘zbek tili va adabiyoti”, 2004, 2-son.
4. Nayitmetov Abduqodir. “ Izzatini yaxshiroq etmak kerak”. ”Sharq yulduzi” 1991, 10-son, 152-bet.
5. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар: IV жилд. Дарслик ва ўқув қўлланмалар, илмий мақолалар ва тадқиқотлар. Нашрга тайёрловчи ва изох муаллифи Ҳ. Болтабоев. – Тошкент: Маънавият, 2006.
6. Shayx Abdulaziz Mansur “Qur’oni Karim ma’nolari tarjimasi”. Forum. Ziyouz.com sayti.
7. Shayx Muhammad Yusuf Mahammad Sodiq. Tafsiri Hilol. – Т. : Hilol nashiyoti, 2009.
8. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Рухий тарбия. 2 китоб. Тикланиш. - Тошкент. :Шарқ, 2008. -197 б
9. N. Hasan. Yassaviylikka doir manbalar va “Devoni Hikmat”, Monografiya. T – “Akedemnashr, 2012.
10. Hoja Ahmad Yassaviy. Umr yeldek o‘taro.... . (matn)hikmatlar. Nashrga tayyorlovchilar f. f. d. I. Haqqul, f. f. d. N. Hasan. – T: Muharrir nashiryoti, 2020.